

ΘΕΩΡΗΜΑ – Ιωάννης Τζαχρήστας

Έστω τρίγωνο ABC , σημεία A_1, A_2 της πλευράς BC , σημεία B_1, B_2 της πλευράς CA και σημεία C_1, C_2 της πλευράς AB , έτσι ώστε:

$$\frac{AC_1}{AB} = \frac{BC_2}{AB} = \frac{BA_1}{BC} = \frac{CA_2}{BC} = \frac{CB_1}{CA} = \frac{AB_2}{CA} = \lambda$$

Θέτω τα σημεία $CC_1 \cap BB_2$, $AA_1 \cap CC_2$, $BB_1 \cap AA_2$, $AA_1 \cap BB_2$, $BB_1 \cap CC_2$, $CC_1 \cap AA_2$, ως σημεία $K, L, Z, \Pi, \Gamma, \Lambda$, αντίστοιχα.

Τότε, ισχύει ότι τα τρίγωνα KLZ και $\Pi\Lambda\Gamma$ είναι όμοια και μάλιστα ομοιόθετα με το τρίγωνο ABC ,

με κέντρο ομοιοθεσίας το βαρύκεντρο G του τριγώνου ABC ,

$$\text{λόγους } \lambda_1 = \frac{1-2 \cdot \lambda}{\lambda+1} \text{ και } \lambda_2 = \frac{1-2 \cdot \lambda}{2-\lambda} \text{ αντίστοιχα και}$$

με πλευρές παράλληλες προς τις πλευρές του τριγώνου ABC .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ισχύει ότι :

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BM}{MC} \cdot \frac{CB_2}{B_2A} = \frac{\lambda \cdot c}{(1-\lambda) \cdot c} \cdot 1 \cdot \frac{(1-\lambda) \cdot b}{\lambda \cdot b} = 1$$

Ικανοποιούνται, δηλαδή, οι συνθήκες του αντιστρόφου του Θ. Ceva.

Άρα, οι CC_1, BB_2 συντρέχουν στη διάμεσο AM στο σημείο K .

Ομοίως, οι AA_1, CC_2 συντρέχουν στη διάμεσο BN στο σημείο L

και οι BB_1, AA_2 συντρέχουν στη διάμεσο CP στο σημείο Z .

Εφαρμόζοντας το Θ. Μενελάου στο τρίγωνο CC_1A με τέμνουσα τη B_2KB προκύπτει ότι:

$$\frac{CB_2}{AB_2} \cdot \frac{AB}{C_1B} \cdot \frac{C_1K}{CK} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1-\lambda) \cdot b}{\lambda \cdot b} \cdot \frac{c}{(1-\lambda) \cdot c} \cdot \frac{C_1K}{CK} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow C_1K = \lambda \cdot CK \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow C_1K = \lambda \cdot (CC_1 - C_1K) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow C_1K = \frac{\lambda}{\lambda + 1} \cdot C_1C \quad (1)$$

$$\text{Όμοια } C_2L = \frac{\lambda}{\lambda + 1} \cdot C_2C \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι τα τρίγωνα CKL και CC_1C_2 είναι όμοια (και μάλιστα ομοιόθετα) με

$$KL // C_1C_2 \Leftrightarrow KL // AB \quad (3)$$

$$\text{και } KL = \frac{CK}{CC_1} \cdot C_1C_2 = \frac{(1 - \frac{\lambda}{\lambda + 1}) \cdot CC_1}{CC_1} \cdot (1 - 2 \cdot \lambda) \cdot c = \frac{1 - 2 \cdot \lambda}{\lambda + 1} \cdot c \Leftrightarrow KL = \frac{1 - 2 \cdot \lambda}{\lambda + 1} \cdot c \quad (4)$$

Αντίστοιχα:

$$LZ // BC \quad (5) \quad \text{και} \quad LZ = \frac{1 - 2 \cdot \lambda}{\lambda + 1} \cdot a \quad (6)$$

$$ZK // CA \quad (7) \quad \text{και} \quad ZK = \frac{1 - 2 \cdot \lambda}{\lambda + 1} \cdot b \quad (8)$$

Επειδή οι κορυφές του τριγώνου KLZ είναι σημεία των διαμέσων του τριγώνου ABC , οι οποίες συντρέχουν στο βαρύκεντρο G και λόγω των (3), (4), (5), (6), (7), (8), προκύπτει ότι τα τρίγωνα ABC και KLZ είναι ομοιόθετα με λόγο $\lambda_1 = \frac{1 - 2 \cdot \lambda}{\lambda + 1}$ και κέντρο ομοιοθεσίας το βαρύκεντρο G του τριγώνου ABC .

Ισχύει ότι:

$$\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_2}{AB_2} \cdot \frac{AP}{BP} = \frac{\lambda \cdot \alpha}{(1 - \lambda) \cdot \alpha} \cdot \frac{(1 - \lambda) \cdot b}{\lambda \cdot b} \cdot 1 = 1$$

Ικανοποιούνται, δηλαδή, οι συνθήκες του αντιστρόφου του Θ. Ceva.

Άρα, οι AA_1 , BB_2 συντρέχουν στη διάμεσο CP στο σημείο Π .

Ομοίως, οι BB_1 , CC_2 συντρέχουν στη διάμεσο AM στο σημείο Γ

και οι CC_1 , AA_1 συντρέχουν στη διάμεσο BN στο σημείο Λ .

Εφαρμόζοντας το Θ. Μενελάου στο τρίγωνο AA_1B με τέμνουσα τη RP προκύπτει ότι:

$$\frac{AP}{BP} \cdot \frac{BC}{A_1C} \cdot \frac{A_1P}{AP} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 \cdot \frac{\alpha}{(1-\lambda) \cdot \alpha} \cdot \frac{A_1P}{AP} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A_1P = (1-\lambda) \cdot AP \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A_1P = (1-\lambda) \cdot (AA_1 - A_1P) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A_1P = \frac{1-\lambda}{2-\lambda} \cdot AA_1 \quad (9)$$

$$\text{Όμοια } A_2\Lambda = \frac{1-\lambda}{2-\lambda} \cdot AA_2 \quad (10)$$

Από τις (9) και (10) προκύπτει ότι τα τρίγωνα $AP\Lambda$ και AA_1A_2 είναι όμοια (και μάλιστα ομοιόθετα) με

$$P\Lambda // A_1A_2 \Leftrightarrow P\Lambda // BC \quad (11)$$

και

$$P\Lambda = \frac{AP}{AA_1} \cdot A_1A_2 = \frac{\left(1 - \frac{1-\lambda}{2-\lambda}\right) \cdot AA_1}{AA_1} \cdot (1-2 \cdot \lambda) \cdot \alpha = \frac{1-2 \cdot \lambda}{2-\lambda} \cdot \alpha \Leftrightarrow P\Lambda = \frac{1-2 \cdot \lambda}{2-\lambda} \cdot \alpha \quad (12)$$

Αντίστοιχα:

$$LP // AB \quad (13) \quad \text{και} \quad LP = \frac{1-2 \cdot \lambda}{2-\lambda} \cdot c \quad (14)$$

$$LP // CA \quad (15) \quad \text{και} \quad LP = \frac{1-2 \cdot \lambda}{2-\lambda} \cdot b \quad (16)$$

Επειδή οι κορυφές του τριγώνου $P\Lambda\Gamma$ είναι σημεία των διαμέσων του τριγώνου ABC , οι οποίες συντρέχουν στο βαρύκεντρο G και λόγω των (11), (12), (13), (14), (15),

(16), προκύπτει ότι τα τρίγωνα ABC και $P\Lambda\Gamma$ είναι ομοιόθετα με λόγο $\lambda_2 = \frac{1-2 \cdot \lambda}{2-\lambda}$

και κέντρο ομοιοθεσίας το βαρύκεντρο G του τριγώνου ABC .

Παρατήρηση: Το G είναι βαρύκεντρο για τα τρίγωνα ABC , KLZ και $P\Lambda\Gamma$.

Ειδική περίπτωση: $\lambda = \frac{1}{3}$

ΑΣΚΗΣΗ «ΤΡΙΑΜΕΣΩΝ» ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ

Έστω τρίγωνο ΑΒΓ. Χωρίζω κάθε πλευρά σε 3 ίσα μέρη με σημεία στις θέσεις 1, 2 (κυκλικά). Για χάρη ευκολίας ονομάζω τα ευθύγραμμα τμήματα που άγονται από την κορυφή Α και καταλήγουν στις θέσεις 1, 2, Α1 και Α2 αντίστοιχα. Αναλόγως έχω Β1, Β2 και Γ1, Γ2 τα ευθύγραμμα τμήματα που άγονται από τις κορυφές Β και Γ και καταλήγουν στις θέσεις 1 και 2.

Σχήμα 1

Τα σημεία τομής των ευθυγράμμων τμημάτων Γ1, Β2 και Β1, Γ2 βρίσκονται πάνω στη διάμεσο ΑΜ και ονομάζονται Β2Γ1 και Β1Γ2 (δηλώνουν τις ευθείες που τέμνονται).

Τα σημεία τομής των Α1, Γ2 και Γ1, Α2 στη διάμεσο ΒΝ αντίστοιχα (Α1Γ2 και Γ1Α2).

Τα σημεία τομής των Α1, Β2 και Β1, Α2 στη διάμεσο ΓΖ αντίστοιχα (Α1Β2 και Β1Α2).

1° τρίγωνο: Ενώνω τα σημεία Α1Β2, Γ1Α2 και Β1Γ2

2° τρίγωνο: Ενώνω τα σημεία Γ1Β2, Α1Γ2 και Β1Α2

Θα δείξω ότι το πράσινο τρίγωνο (βλ. Σχήμα 2) είναι το τρίγωνο που ενώνει τα μέσα των πλευρών του τριγώνου που σχηματίζεται αν ενώσω τα μέσα των πλευρών του ΜΝΖ και επομένως είναι όμοιο με το αρχικό με λόγο $\lambda=4$.

Σχήμα 2

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Δεδομένα: τρίγωνο ABΓ

Z, M, N μέσα πλευρών

A', B', Γ' μέσα πλευρών του ZMN

Το A' είναι πάνω στη διάμεσο AM

Είναι: ZMNA παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιες διχοτομούνται.

Αντίστοιχα το B' είναι στη διάμεσο BN και το Γ' στη διάμεσο ΓZ.

Αρκεί να δείξω ότι το A' είναι το σημείο τομής των τριαμέσων B2 και Γ1.

Αντίστοιχα ότι το Γ' είναι το σημείο τομής των B1 και A2 και το B' το σημείο τομής των A1 και Γ2.

Ενώνω το B με το A' και το Γ'. Θα δείξω ότι αυτές είναι οι τριαμέσοι από την κορυφή B.

Η BA' τέμνει την AΓ στο C και

η BΓ' τέμνει την AΓ στο G (βλ. Σχήμα 3)

Είναι $A'CN \approx BCG$ ($A'N \parallel BΓ$) με λόγο $\frac{A'N}{BΓ} = \frac{\frac{1}{2}ZN}{2 \cdot ZN} = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} \text{Άρα } \frac{CN}{CG} = \frac{1}{4} &\Rightarrow CN = \frac{1}{4} \cdot CG \Rightarrow 4 \cdot CN = CG = CN + NG \Rightarrow 3 \cdot CN = \frac{1}{2} \cdot AG \Rightarrow CN = \frac{1}{6} \cdot AG \\ \Rightarrow AN - AC &= \frac{1}{6} \cdot AG = \frac{1}{2} \cdot AG - \frac{1}{6} \cdot AG = \frac{2}{6} \cdot AG = \frac{1}{3} \cdot AG \Rightarrow AC = \text{τριάμεσος} \end{aligned}$$

Αντίστοιχα η AG είναι τριάμεσος (από την ομοιότητα του ΝΓ' με το GAB με λόγο

$$\lambda = \frac{NG'}{AB} = \frac{\frac{1}{2}MN}{2 \cdot MN} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{Άρα } \frac{GN}{GA} = \frac{1}{4} &\Rightarrow 4 \cdot GN = GA = GN + NA \Rightarrow 3 \cdot GN = NA \Rightarrow 3 \cdot (NG - G\Gamma) = NA \Rightarrow 3 \cdot NG - \\ NA &= 3 \cdot G\Gamma \Rightarrow 3 \cdot NG - NG = 3 \cdot G\Gamma \Rightarrow 2 \cdot NG = 3 \cdot G\Gamma \Rightarrow AG = 3 \cdot G\Gamma \Rightarrow G\Gamma = \frac{1}{3} \cdot AG \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow BG = \text{τριάμεσος}$$

Με ανάλογο τρόπο αποδεικνύεται ότι και οι ΓΒ', ΓΑ', ΑΒ', ΑΓ' είναι τριάμεσοι.

Σχήμα 3

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (κόκκινο)

$$\text{Έστω } AB3 = b = \frac{1}{5} \cdot AG$$

$$GB4 = b = \frac{1}{5} \cdot AG$$

$$AC4 = BC3 = \frac{1}{5} \cdot AB = c$$

$$ΓA3 = BA4 = \frac{1}{5} \cdot BΓ = a$$

Από Θεώρημα Θαλή $\Rightarrow B4A3 // B3A4 // AB$

$C4B3 // C3B4 // A\Gamma$

$A4C3 // A3C4 // A\Gamma$

$AC4A3B4$ παραλληλόγραμμο $\Rightarrow A3B4=AC4=c$

$C4B3A4B$ παραλληλόγραμμο $\Rightarrow C4B3=BA4=\alpha$

$C3B4\Gamma A4$ παραλληλόγραμμο $\Rightarrow C3A4=B4\Gamma=b$

Είναι: $B3A4C3A$ παραλληλόγραμμο $\Rightarrow A4B3=AC3=\frac{4}{5} \cdot AB=4 \cdot c$

Ανάλογα $C3B4=4 \cdot \alpha$ και $A3C4=4 \cdot b$

Από $C3\Lambda A4B$ παραλληλόγραμμο $\Rightarrow C3\Lambda=\alpha$ και $\Lambda A4=c$

Από $PB4\Gamma A3$ παραλληλόγραμμο $\Rightarrow PB4=\alpha$ και $PA3=b$

Από $AC4KB3$ παραλληλόγραμμο $\Rightarrow KB3=c$ και $C4K=b$

$K\Lambda=A4B3-KB3-\Lambda A4=$

$$=4 \cdot c - c - c = 2 \cdot c$$

$KP=C4A3-KC4-PA3=4b-2b=2b$

$\Lambda P=C3B4-C3\Lambda-PB4=4 \cdot \alpha - 2 \cdot \alpha = 2 \cdot \alpha$

Άρα $K\Lambda P \approx AB\Gamma$ με $\lambda = \frac{2}{5}$, διότι $\frac{K\Lambda}{AB} = \frac{2 \cdot c}{5 \cdot c} = \frac{2}{5}$

$$\frac{KP}{A\Gamma} = \frac{2 \cdot b}{5 \cdot b} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{AP}{B\Gamma} = \frac{2 \cdot \alpha}{5 \cdot \alpha} = \frac{2}{5}$$

Σχήμα 4

Αν A'', B'', C'' μέσα των πλευρών του KLP ,

$$A''B''C'' \approx KLP \text{ με } \lambda = \frac{1}{2}$$

και αφού $KLP \approx AB\Gamma \text{ με } \lambda = \frac{2}{5}$,

$$\text{είναι και } A''B''C'' \approx AB\Gamma \text{ με } \lambda = \frac{A''B''}{AB} = \frac{\frac{KL}{2}}{AB} = \frac{\frac{2c}{2}}{5c} = \frac{c}{5c} = \frac{1}{5}$$

Σχήμα 5

Αρκεί να δείξω ότι οι AC'' , AB'' , BC'' , BA'' , $ΓB''$, $ΓA''$ είναι οι τριάμεσοι.

Ενώνω το B με C'' και A''

Θα δείξω ότι $AB1 = B2Γ = \frac{1}{3} \cdot AΓ$, δηλ. $AB1 = B2Γ = \frac{1}{3} \cdot 5 \cdot b = \frac{5}{3} \cdot b$

$B1B3C1'' \approx B1AB$ με $\lambda = \frac{B3C''}{AB} = \frac{2 \cdot c}{5 \cdot c} = \frac{2}{5}$ αφού $B3A3 \parallel AB$

Άρα $\frac{B1B3}{B1A} = \frac{2}{5}$ (1)

$B2B4A'' \approx B2ΓB$ με $\lambda = \frac{B4A''}{BΓ} = \frac{2 \cdot a}{5 \cdot a} = \frac{2}{5}$

Άρα $\frac{B2B4}{B2Γ} = \frac{2}{5}$ (2)

(1) $\Rightarrow \frac{B1B3}{B1A} = \frac{2}{5} \Rightarrow 2 \cdot AB1 = 5 \cdot B1B3 = 5 \cdot (AB1 - AB3) = 5 \cdot AB1 - 5 \cdot AB3$

$\Rightarrow 3 \cdot AB1 = 5 \cdot AB3 = 5 \cdot b$

$\Rightarrow AB1 = \frac{5}{3} \cdot b = \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot AΓ = \frac{1}{3} \cdot AΓ$, δηλ. $BB1$ τριάμεσος

$$(2) \Rightarrow \frac{B_2B_4}{B_2\Gamma} = \frac{2}{5} \Rightarrow 2 \cdot B_2\Gamma = 5 \cdot B_2B_4 = 5 \cdot (B_2\Gamma - \Gamma B_4) = 5 \cdot B_2\Gamma - 5 \cdot b$$

$$\Rightarrow 3 \cdot B_2\Gamma = 5 \cdot b$$

$$\Rightarrow B_2\Gamma = \frac{5}{3} \cdot b = \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot A\Gamma = \frac{1}{3} \cdot A\Gamma, \text{ δηλ. } BB_2 \text{ τριμέσος}$$

Αναλόγως δείχνω ότι AC' , AB'' , $\Gamma B''$, $\Gamma A''$ τριμέσοι.

Σχήμα 6